

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 128 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonona import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	

bosqich rivojlantirilib va kengaytirilib borilmoqda. Bugungi o'zgaruvchan sharoitda iqtisodiyotimizning barqaror o'sishini ta'minlashning eng samarali yo'li – ichki imkoniyatlarni ishga solish, ya'ni import qilinayotgan tayyor mahsulotlarni o'zimizda ishlab chiqarish va mahalliy sanoatni yanada rivojlantirishdan iborat.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bu borada respublika iqtisodiyotini jadal rivojlantirish va jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvini ta'minlashda kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash va samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlar ko'lami tobora kengayib bormoqda. Rivojlangan mamlakatlarda bu masalaga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, ko'plab iqtisodchi olimlarning mazkur muammoga bo'lgan qarashlari aks etgan.

Jumladan, kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishning ahamiyati haqida bir qancha olimlar ilmiy tadqiqot olib borganlar. Ulardan, argentinalik Raul Prebisch (1901–1986) rivojlanayotgan mamlakatlarda importga bo'lgan qaramlikni kamaytirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan iqtisodiy siyosatlarini taklif qilgan. U o'z tadqiqotlarida mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun tariflar va subsidiyalar kabi himoya choralarini qo'llash zarurligini asoslab bergan. Prebischning nazariyalari strukturaviy iqtisodiyot va import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish siyosatini tushunish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Pavel V. Razov va Irina G. Prokhorova (2023): Ushbu mualliflar iqtisodiy beqarorlik sharoitida kichik va o'rta korxonalar uchun import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha davlat yordamining ahamiyatini tadqiq etishgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, davlatlar barqaror rivojlanish va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlashga qaratilgan siyosatlarini ustuvor yo'nalish sifatida belgilashi kerakligini ilgari surishgan.²

Ushbu tadqiqotlar kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va importga bog'liqlikni kamaytirishda davlat ishtirokining qanchalik muhim ekanligini ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati" mavzusidagi ilmiy maqolada ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash usullari keng qo'llangan. Shuningdek, mantiqiy fikrlash, ma'lumotlarni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda mahalliyashtirish va tarmoqlararo kooperatsiyani rivojlantirish jarayonini nazariy jihatdan quyidagi bosqichlarga bo'lish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Birinchi bosqich mamlakatimizda mahalliyashtirish jarayonlarining vujudga kelishi 1992–2000-yillarga to'g'ri keladi. Ushbu davrda mahalliyashtirish masalalari tarmoq dasturlarini shakllantirish bo'yicha ilk qadamlar qo'yilgan bo'lib, ayrim hollarda mahalliyashtirish masalalari alohida investitsiya loyihalari doirasida nazarda tutilgan. Ikkinchi bosqich 2000–2005-yillarga to'g'ri keladi. Ushbu davrda bir nechta tarmoq va turli yo'nalishlardagi loyihalarni qamrab olgan birinchi davlat mahalliyashtirish dasturi qabul qilingan³, shuningdek, import o'rnini bosish jarayonlarini tizimlashtirish va qamrovini kengaytirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilgan. Bu davrda uchta muhim hujjat qabul qilinib, mahalliyashtirish dasturining amaliy ijrosini tartibga solish ishlari yo'lga qo'yilgan. Mahalliyashtirish dasturlari doirasida tadbirkorlik subyektlari va davlat organlari munosabatlarini tartibga solish, ushbu jarayonlarda qatnashayotgan muhandis va texnik xodimlarni rag'batlantirish, dastur doirasida imtiyoz va yengilliklarni qo'llash bo'yicha aniq va tushunarli qo'llanmalar yaratish ishlari amalga oshirilgan.

Uchinchi bosqich – 2006–2008-yillarda mahalliy xomashyo negizida tayyor mahsulot, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish dasturi qabul qilinib, unda asosiy maqsadlar sifatida iqtisodiyotning jadal va barqaror rivojlanishini ta'minlash, uning tashqi omillarga bog'liqligini kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonlariga yangi va samarali texnologiyalarni tatbiq qilishni jadallashtirish, mahalliy xomashyo va

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 2022-yil 11-mart kuni sanoat kooperatsiyasi va mahalliyashtirishni yanada kengaytirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi ma'ruzası.

2 Razov P.V., Proxorova I.G. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda import o'rnini bosishning o'rni. Ijtimoiy-siyosiy fanlar. 2023. jild. 13. № 5. Pr. 96–101. (Rus tilida) DOI: 10.33693/2223-0092-2023-13-5-96-101. EDN: NIHCLY

3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.04.2000 yildagi "2000-2004 yillarga O'zbekistonda «Case» kompaniyasining universal-haydov traktorlari butlovchi buyumlarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirishni tashkil etish dasturi to'g'risida"gi 135-sonli qarori.

ishlab chiqarish resurslaridan keng foydalanish asosida zamonaviy raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish, valyuta mablag'laridan tejamliligi va oqilona foydalanish, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratish belgilangan.

To'rtinchi bosqich – 2008–2013-yillarda O'zbekistonda Jahon moliyaviy inqirozining salbiy ta'siri natijasida mahalliy korxonalarini qo'llab-quvvatlash dolzarbligi yanada kuchaygan va bu borada mahalliyashtirish hamda tarmoqlararo kooperatsiyani rivojlantirish dasturi ko'lami 3–4 barobarga oshirilgan. Bu yo'nalish O'zbekistonda inqirozga qarshi iqtisodiy siyosatning muhim qismi sifatida tanlangan. Ushbu davrda avvalgi yaratilgan mexanizmlarga qo'shimcha ravishda yana ikkita yangi mexanizm joriy etilgan. Jumladan, respublikada ishlab chiqarilmaydigan xomashyo va materiallarga, shuningdek, mamlakatimiz ishlab chiqaruvchilari uchun keng raqobat muhiti va qulay shart-sharoitlar yaratishni nazarda tutgan holda, mahalliyashtirish dasturi doirasida seriyali ishlab chiqarishga o'zlashtirilgan mahsulotlar uchun import bojxona to'lovlarini maqbullashtirish bo'yicha takliflar muntazam ravishda ko'rib chiqila boshlagan.

Mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan asbob-uskunalar, butlovchi qismlar, qayta ishlangan mahsulotlar va materiallarni Xalqaro sanoat yarmarkasi va Kooperatsiya birjasi doirasida xarid qilish mamlakatning barcha iste'molchilari uchun qo'shimcha tenderlar o'tkazmasdan, to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida amalga oshirishga ruxsat berilgan. Bunda Xalqaro sanoat yarmarkasi va Kooperatsiya birjasida O'zbekiston hududida sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi barcha korxonalar qatnashishi uchun teng sharoitlar yaratilgan.

Ushbu davrning yana bir muhim jihati – import o'rnini bosish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun samarali mexanizmlarni tizimli ravishda joriy qilishdir. Xususan, mahalliy nooziq-ovqat iste'mol tovarlarini ishlab chiqarishni kengaytirishni rag'batlantirish dasturi doirasida 15 guruhdagi iste'mol tovarlari (to'qimachilik, charm-poyabzal, ipakchilik, elektrotexnika, mebelsozlik, metall, polimer va charm galantereyasi, parfyumeriya-kosmetologik mahsulotlar) ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan.

Yuqoridagi ikki asosiy mexanizm yordamida bir tomondan sanoat tovarlari (xomashyo, butlovchi qismlar, ishlab chiqarish vositalari, tayyor mahsulotlar), ikkinchi tomondan esa iste'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi korxonalarini qo'llab-quvvatlash orqali jahon bozorida yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz ta'sirini yumshatishga erishilgan.

Beshinchi bosqich: 2014–2019 yillarda yaratilgan mexanizmlar asosida mahalliyashtirish ko'lamini kengaytirish va tashqi bozorlarga chiqish uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Ushbu davrda uchta dastur amalga oshirilgan bo'lib, mahalliyashtirish korxonalarini uchun davlat tomonidan taqdim etilgan imtiyozlar saqlanib qolindi va bir nechta yo'nalishda ishlar davom ettirildi.

Amalga oshirilgan yirik islohotlardan biri sifatida mahalliyashtirish loyihalarini qo'llab-quvvatlash to'g'risida qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtirishni keltirish mumkin. Bunda hujjatlarni inson omilisiz ko'rib chiqish va "Mahalliyashtirish pasportlarini ishlab chiqish va ko'rib chiqishning avtomatlashtirilgan tizimi" dasturiy kompleksi orqali elektron shaklda tashkil etish yo'lga qo'yilgan.⁴

Bunda har qanday tadbirkor mahalliyashtirish loyihalari uchun ko'zda tutilgan imtiyoz va yengilliklarni olish maqsadida hujjatlarni bevosita o'z ofisidan yoki boshqa qulay joydagi kompyuter va internet tarmog'i orqali to'g'ridan-to'g'ri taqdim etishi, shuningdek, topshirgan hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonini onlayn nazorat qilib borishi uchun imkoniyat yaratilgan. Ushbu dasturning muhim jihatlaridan biri davlat organlarida mavjud ma'lumotlarni (tashkilot to'g'risidagi axborotlar, moliyaviy natijalar to'g'risidagi 1 va 2 shakldagi ma'lumotlar va boshqalar) avtomatik tarzda shakllantirish hamda ma'lumotlarni kiritish jarayonida bir axborotni faqat bir marta kiritish orqali mantiqiy xatoliklarni bartaraf etish imkoniyati bo'lgan.

Yana bir e'tiborga molik jihat – hujjatni topshirishni nazarda tutuvchi tugmani bosgan zahoti, hujjat avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tkazilib, barcha vakolatli va ekspert organlarga tizim tomonidan jo'natilishi, shuningdek, ko'rib chiqish muddatlarining aniq ko'rinib turishi qayd etiladi.

Oltinchi bosqichda, ya'ni 2019-yildan so'ng bozor mexanizmlarini keng qo'llash, mahalliyashtirish va kooperatsiyani jadal rivojlantirishda tarmoqlar va hududlarning roli oshirilishiga alohida e'tibor qaratila boshlandi. 2020–2021-yillarda ichki va tashqi bozorlarda xaridorgir mahsulotlarni ishlab chiqarishni mahalliyashtirish dasturi doirasida avvalgi individual yoki tarmoq imtiyozlaridan farqli ravishda tadbirkorlar va investorlarni rag'batlantirishning bozor mexanizmlariga urg'u berila boshlandi. Ushbu dasturda samarador mexanizmlardan biri sifatida uzoq muddatli kafolatli xarid shartnomalari tuzish mexanizmini keltirish mumkin.

Yana bir muhim mexanizm ushbu davrda joriy qilina boshlandi. Ya'ni, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar parametrlarini va o'zlashtiriladigan mahsulotlar sifatini talab darajasiga yetkazishda, konstruktorlik va texnologik ishlarga doir jarayonlarni kuzatib borishda kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlariga ko'maklashish bevosita

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.12.2016 yildagi "2017-2019 yillarda tayyor mahsulot turlari, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning istiqbolli loyihalarini amalga oshirishni davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2698-sonli qarori.

iste'molchi bo'lmish yirik korxonalar tomonidan "shatakka olish" mexanizmi orqali amalga oshirila boshlandi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirishni kompleks qo'llab-quvvatlashning "uzluksiz zanjirini" yaratish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rilmoqda.

Tadbirkorlikni rivojlantirish biz uchun strategik vazifa hisoblanadi. Iqtisodiyotimizning tayanchi ham, suyanchi ham, eng katta kuchi ham aynan shu sohada mujassam bo'lib, bu so'nggi yillardagi mamlakatimiz iqtisodiy ko'rsatkichlarida ham o'z tasdig'ini topmoqda.

Biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimida asosiy bo'g'inlardan biri bo'lgan Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ta'sischiligidagi "Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati shaklida qayta tashkil etildi.⁵

Respublikamizda mahalliyashtirish faoliyati bilan shug'ullanayotgan real sektor vakillariga bir qator imtiyozlar, jumladan, bojxona va soliq imtiyozlari, banklar tomonidan maqsadli kreditlar ajratib kelinmoqda. 2024-yil 1-iyuldan boshlab nufuzli xalqaro brendlar bilan ishlab chiqarishni boshlayotgan korxonalar uch yil davomida nufuzli xalqaro brendlar ostida ishlab chiqariladigan mahsulotlar uchun zarur bo'lgan barcha xomashyolarni mahalliyashtirish darajasini kamida 60 foizga yetkazish sharti bilan bojxona bojidan ozod etish belgilangani⁶ kichik biznes subyektlari uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Shuningdek, bojxona to'lovlari 120 kungacha uzaytirib to'lash, ishlab chiqarishni mahalliyashtirgan korxonalarining tayyor mahsulotlarini sertifikatlash va standartlashtirish masalalarida ko'maklashish tadbirkorlarga qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini bildiradi. Davlat xaridlarida mahalliy korxonalar ishtirokini kengaytirish va rag'batlantirish, tashqi savdoni tarif usullari bilan boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha ham ustuvor vazifalar belgilanmoqda.⁷

Import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki ularni mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xarid qilishning asosiy maqsadi mahsulot tannarxini kamaytirish, valyuta zaxirasini mustahkamlash va yangi ish o'rinlarini yaratishdir.

Eksportbop va import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish, yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga yo'naltirilgan sanoat siyosatini yuritish zarur. Mavjud xomashyo va imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, mahalliyashtirish darajasini chuqurlashtirish va ko'lamini keskin kengaytirish ushbu siyosatning asosiy negizi bo'lishi kerak.

Mahalliyashtirishni qo'llab-quvvatlash masalasi ko'rib chiqilar ekan, bunday loyihalarni amalga oshirishda hukumat tomonidan kafillik berish va kredit foiz stavkasini qisman qoplash tizimidan foydalanish o'z samarasini berib kelmoqda.

Milliy iqtisodiyotda mahalliyashtirish tadbirlarining keng ko'lamda yo'lga qo'yilishi va ularning uzluksiz davom ettirilishi mamlakatimizda raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish yo'nalishidagi muhim ishlardan biri hisoblanadi. Bu boradagi tadbirlarni amalga oshirish natijasida 2024-yilning birinchi olti oyida mahalliyashtirish dasturi doirasida ishlab chiqarish 34 foizga o'sdi.⁸ Birgina qurilish yo'nalishida 2024-yilda mahalliyashtirish dasturi doirasida jami 2 trln so'mlik qurilish mahsuloti ishlab chiqarildi.

1-jadval. Respublikamizda mahalliyashtirish dasturlari doirasida tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarish to'g'risida ma'lumot⁹. (yanvar-sentabr oylari).

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil
Loyihalar soni,	dona	1745	2204	1870	2233
Korxonalar soni	dona	885	952	808	851
Mahalliyashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi,	mlrd so'm	20174,7	33 449,4	59 831,2	79 043,2

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 10.11.2023 yildagi "Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-193-son Farmoni. www.lex.uz/uz/docs/-6658633

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.02.2024 yildagi «O'zbekiston-2030» strategiyasini «Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida PF-37-son Farmoni.

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev raisligida 2019-yil 17-sentabr kuni sanoatni jadal rivojlantirish, mahalliyashtirish darajasini oshirish va ko'lamini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida bildirilgan.

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash yuzasidan birinchi yarim yillikda amalga oshirilgan ishlar va kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzasi 17.07.2024.

9 https://stat.uz/img/press-reliz-yanvar-sentabr-rus_p87649_p30555.pdf.

Mahalliyashtirilgan mahsulotlarni eksport hajmi	mln doll.	261,4	412,1	588,9	869,3
Mahalliyashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish orqali yaratilgan yangi ish o'rinlari soni	dona	8992	8 441	9494	13411

Mahalliyashtirish darajasini hisoblashda ishlab chiqarish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lmagan xarajatlar, soliqlar va boshqa chegirmalar hisobga olinmaydi. 2024-yilning 9 oyi davomida Respublikamizning sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirishga tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish dasturlarining hissasi beqiyos bo'ldi. Mahalliyashtirish dasturlari doirasida 2 233 ta loyiha bo'yicha 79,0 trillion so'mlik mahalliyashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarilib, 869,3 million dollarlik mahsulot eksport qilindi va 13 411 ta yangi ish o'rni yaratildi. Ushbu ko'rsatkichlar 2023-yilning mos davriga nisbatan tahlil qilinganda, mahalliyashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi 32,1 foizga, mahalliyashtirilgan mahsulotlarni eksport qilish hajmi esa 47,6 foizga o'sganligini ko'rishimiz mumkin.

Hukumat tomonidan yaratib berilgan sharoitlar hisobiga bugungi kunda Namangan viloyatida jami 73 ta kichik sanoat zonasi va 2 ta erkin iqtisodiy zona tashkil etilgan. Hozirgacha ushbu sanoat zonalariga qiymati 1,2 milliard dollarlik 1 300 dan ortiq loyihalar joylashtirilgan. Shundan, qiymati 475 million dollarlik 835 ta loyiha ishga tushirilib, 50 mingta yangi ish o'rinlari yaratilgan.

Mahalliyashtirishda nafaqat tovarlar, balki xizmatlar bo'yicha ham katta imkoniyatlar mavjud. Energetika sohasida 36 milliard dollarlik 27 gigavatt elektr energiyasi ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilayotganligini inobatga olsak, bu kabi ob'ektlardagi yuqori texnologik uskunalarni ekspluatatsiya qilish va ta'mirlash bo'yicha malakali xizmatlarga talab yildan-yilga oshmoqda. Bunday xizmatlar importi 2024-yil yakuni bo'yicha 2 barobar oshib, 100 million dollarga yetishi kutilmoqda. Kimyo, metallurgiya korxonalarini, nasos stansiyalari, GESlar, to'qimachilik va tibbiyot sohaslarida ham bunday xizmatlarga talab tobora ortib bormoqda. Shu bois, 2024-yilning o'zida 3 ming mahalliy mutaxassisni davlat tomonidan xarajatlari qoplanadigan shart asosida Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va Turkiyadagi ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga bosqichma-bosqich malaka oshirish uchun yuborilayotgani xizmatlar sohasidagi mahalliyashtirish yo'nalishidagi muhim qadamlar sirasiga kiradi.¹⁰

2-jadval. Mahalliyashtirish jarayonlarining shakllanishi va rivojlantirish bosqichlari.¹¹

	Asosiy yo'nalishlar bo'yicha o'zgarishi	
	Boshlang'ich bosqichlarda	Keyingi bosqichlarda
Qo'llash shakli	Ma'lum korxonaga yoki mahsulot uchun	Umumiy shartlar, imtiyoz va yengilliklar
Joriy etilishi	Har bir korxonaga va mahsulot turi bo'yicha "qo'l rejimi"da boshqarish va nazorat qilish	Bozor mexanizmlari asosida yo'naltirish va rag'batlantirish, monitoring qilish
Instrumentlari	Davlat xaridlari moliyalashtirishda ko'maklashish soliq va bojxona imtiyozlari	Tarif va notarif usullarda himoyalash Buyurtmalar portfelini shakllantirishda ko'maklashish soliq va bojxona imtiyozlari mahalliy mahsulotlarni subsidiyalash
Shakllantirish	Tadbirkorlar tashabbuslari asosida	Tashqi savdo nomenklaturasi va hajmlari tahlili va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini belgilash asosida
Maqsadlar	Alohida korxonaga yoki mahsulot turi bo'yicha: – ishlab chiqarishni tashkil qilish; –mahalliyashtirishni chuqurlashtirish.	Tarmoqlar va yirik korxonalarda: – kooperatsiyani rivojlantirish; – ishlab chiqarishni tashkil qilish; –mahalliyashtirishni chuqurlashtirish.
Yo'nalishlar	Import o'rnini bosish	Mahalliyashtirilgan mahsulotlarni eksportga yo'naltirish

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, iqtisodiyot rivojlanib borishi bilan mahalliyashtirish jarayonlarini boshqarish va yo'naltirishda qo'llaniladigan yondashuvlar ham moslashtirib borilgan. Yuqorida keltirilgan yo'nalishlarning

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan uchrashuvdagi nutqi, 20.08.2024.

¹¹ Muallif ishlanmasi.

o'zgarishi nafaqat chapdan o'ngga, balki o'ngdan chapga qarab ham o'zgarishi mumkin bo'lib, bu ayrim iqtisodiy makon, vaqt va voqelikda asosli va samarali bo'lishi mumkin.

Bozor mexanizmlarini qo'llashni afzal ko'radigan Birlashgan Arab Amirliklarida oxirgi ikki yilda 9 turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini "qo'lda" boshqarish mexanizmi joriy etildi. Xitoy va Rossiya kabi avval eksportga urg'u bergan davlatlarda esa eksportni rag'batlantirish o'rniga ko'proq import o'rnini bosish va ichki bozorga tayanishga e'tibor qaratilmoqda. Hindiston, Xitoy va bir qator Yevropa mamlakatlarida davlat xaridlari orqali farmatsevtikani rivojlantirish choralari amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish iqtisodiy mustaqillik va barqarorlikni ta'minlashning muhim strategiyasidir. Kichik biznes subyektlari iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, chet el mahsulotlariga bog'liqlikni kamaytirish va ichki ishlab chiqarish quvvatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq ushbu sohada barqaror o'sishga erishish uchun moliyaviy, infratuzilmaviy va huquqiy muammolarni hal etishga yo'naltirilgan keng qamrovli davlat dasturlari orqali qo'llab-quvvatlash zarur. Davlat dasturlari orqali yordamning asosiy yo'nalishlari moliyaviy yordam, infratuzilmani rivojlantirish va kichik korxonalar uchun zarur resurslarni taqdim etishni o'z ichiga olishi kerak. Moliyaviy yordam doirasida mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi kichik korxonalar uchun moslashtirilgan subsidiyalangan kreditlar va grantlarni ajratish hamda korxonalar xarajatlarini kamaytirish uchun korporativ soliq stavkalarini kamaytirish yoki ma'lum muddatga ozod qilish kabi soliq imtiyozlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Infratuzilmani rivojlantirishda esa importga yuqori darajada bog'liq sohalarga sanoat parklari va klasterlarni tashkil etish, xomashyo va bozorlarga samarali kirishni ta'minlash uchun logistika va ta'minot zanjirlari tarmoqlariga sarmoya kiritish zarur. Shuningdek, kichik korxonalar uchun boshlang'ich kapital xarajatlarini kamaytirish maqsadida texnika va texnologiya markazlarini taqdim etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu chora-tadbirlar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish va mahalliy ishlab chiqarishning sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Byurokratik to'siqlarni kamaytirish uchun litsenziyalash jarayonlari va me'yoriy tartiblarni soddalashtirish talab etiladi. Chetdan keladigan raqobatbardosh import mahsulotlariga tariflar va notarif choralari orqali mahalliy tadbirkorlarni himoya qilish zarur. Kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahalliy mahsulotlarni qo'llab-quvvatlovchi davlat xaridlari siyosatini rag'batlantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Kichik korxonalar mahalliy va xalqaro savdo yarmarkalarida o'z mahsulotlarini namoyish etish uchun platformalar yaratish kerak. Mahalliy mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish uchun branding va marketing strategiyalarini qo'llab-quvvatlash lozim. Qiymat zanjirlariga integratsiya qilish maqsadida kichik korxonalar va yirik kompaniyalar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish zarur.

Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat yordami ularni asosiy ishtirokchilarga aylantirish uchun juda muhimdir. Ularga moliyaviy, infratuzilmaviy va me'yoriy choralari orqali o'ziga xos muammolarni hal qilish orqali hukumat ushbu korxonalar uchun qulay muhit yaratishi mumkin. Taklif etilgan tashabbuslar nafaqat importga bog'liqlikni kamaytirish, balki iqtisodiy o'sishni oshirish, ish o'rinlari yaratish va ichki iqtisodiyotda innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznesni rivojlantirishda kompleks va integratsiyalashgan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat siyosatining kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan islohotlari, shuningdek, xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan mexanizmlarni joriy qilish orqali tadbirkorlik subyektlarining samaradorligini oshirish hamda raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin. Ushbu yondashuv milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va mustahkamlash maqsadlariga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 11.03.2022-yildagi sanoat kooperatsiyasi va mahalliyashtirishni yanada kengaytirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi ma'ruzasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.04.2000-yildagi "2000–2004-yillarda O'zbekistonda «Case» kompaniyasining universal-haydov traktorlari butlovchi buyumlarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirishni tashkil etish dasturi to'g'risida"gi 135-sonli Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.12.2016-yildagi "2017–2019-yillarda tayyor mahsulot turlari, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning istiqbolli loyihalarini amalga oshirishni davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2698-sonli Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan uchrashuvdagi nutqi, 20.12.2024-yil.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi "Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-193-son Farmoni. www.lex.uz/uz/docs/-6658633
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.02.2024-yildagi "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son Farmoni. www.lex.uz/uz/docs/-6811936
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 17.09.2019-yildagi sanoatni jadal rivojlantirish, mahalliyashtirish darajasini oshirish va ko'lamini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzasi.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash yuzasidan birinchi yarim yillikda amalga oshirilgan ishlar va kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzasi, 17.07.2024-yil.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan uchrashuvdagi nutqi, 20.08.2024-yil.
10. Namangan viloyati hokimligining matbuot xizmati ma'lumotlari asosida.
11. https://uzsm.uz/uz/press_center/news/birja-savdolarida-o-tgan-yilga-nisbatan-sement-narxida-20-foiz-tushish-kuzatildi/
12. https://stat.uz/img/press-reviz-yanvar-sentabr-rus_p87649_p30555.pdf
13. Razov P.V., Proxorova I.G. "Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda import o'rnini bosishning o'rni". Ijtimoiy-siyosiy fanlar, 2023-yil, 13-jild, №5, 96-bet.
14. Muallifning o'z tahlil va ishlanmalari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

